

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

FOTO-ROBOTNI BOSH KOMPONENTLAR ALGORITMI ASOSIDA TANIB OLIISH

t.f.d., dotsent. Irgasheva Durdona Yakubdjanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston, d.irgasheva@gmail.com

katta o‘qituvchi Mardiyev Ulug‘bek Rasulovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston, twofine@mail.ru

tayanch doktoront Davronova Lola Uktamovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston, uktamovna88@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada Bosh komponentlar algoritmi asosida foto-robotni tanib olish usuli va yuz tasvirini tanib olish algoritmlarining tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Foto-robot, yuz tasviri, xos vektor, xos qiymat, tanib olish tizimi, kovaratsion matritsa, proyeksiyalash, transponerlash.

Yuz tasviridan foto-robotni hosil qilishda dastlab, yuz tasviri kulrang ko‘rinishga o‘tkaziladi. Chunki guvohning tasvirlashi asosida uning rangli foto-robotini yaratish nisbatan murakkab. Shuning uchun yuz tasviridan foto-robotni hosil qilishda kul rang tasvir ustida bosh komponentlarga asoslangan usuldan foydalaniladi. Bosh komponentlar (xos vektor va xos qiymat)ga asoslangan yuz tasvirini tanib olish usuli eng samarali usullardan sanaladi.

Bazadagi subektlarga tegishli yuz tasvirlari sonining ko‘pligi yuqori aniqlikni ta‘minlasada, tanib olish vaqti ortadi. Aksariyat hollarda yuz tasviri xususiyatlarini ajratish va tanib olish jarayonlariga bitta bosqich sifatida qaraladi. Yuz tasvirini tanib olishning tashqi ko‘rinishga, hususiyatga, namunaga va qismga asoslangan usullari mavjud. Ularga tegishli mavjud algoritmlarning tanib

olish aniqligi va tanib olishga sarflangan o'rtacha vaqt 1-jadvalda keltirilgan [1].

1-jadval

Yuz tasvirini tanib olish algoritmlarining tahlili

Algoritmlar	Ko'rsatkichlar	Tanib olish aniqligi (%)	Tanib olishning o'rtacha vaqti (s)
Bosh komponentlar algoritmi		82,26	1,7
Chiziqli diskriminant tahlil algoritmi		81	1,72
Mustaqil komponentlarni tahlillash algoritmi		78,08	1,69
Lokal ikkilik hususiyatlar algoritmi		64	0,5
Elastik graflar algoritmi		71,4	0,7
Aktiv namuna algoritmi		69,8	1,3
Aktiv tashqi ko'rinish algoritmi		74,5	1,5
Vektorlarni qo'llash algoritmi		77,5	0,4
Konturli model algoritmi		73,9	0,3

Bosh komponentlar algoritmi asosida yuz tasvirini tanib olishga ko'p vaqt sarflansada, tanib olish aniqligi yuqori. Shuningdek, tanib olish aniqligi yorug'lik, tashqi ko'rinish va burchakning o'zgarishi natijasida sezilarli kamayadi. Lekin, ushbu o'zgarishlar mazkur foto-robot asosida tanib olish aniqligiga ta'sir etmaydi. Chunki, u faqat old ko'rinishdagi yuqori sifatli tasvirlar ustida amalga oshiriladi. Bunda asosiy muammo, yuz tasviri va foto-robot o'rtasidagi bog'liqlikni kamaytirishga qaratiladi.

Foto-robotni tanib olish to'g'ridan-to'g'ri yuz tasviridan emas, foto-robot orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun, yuz tasvirlarini ro'yxatga olishda dastlab, ular Karhunen-Leove transformatsiyasi [2] va bosh komponentlar algoritmi [3] orqali foto-robotga o'tkaziladi. Ushbu transformatsiyada tasvir piksellari matrisasini transformatsiyalash (A^T), korrelyatsiya transformatsiyasi (Λ) va xos yuzning og'irlik koefisenti, kovariatsion matrisadan (W) foydalaniladi.

Foto-robot qismlarni tashkil etadigan xos yuzlar kovariatsion matrisa va xos yuzlarning og'irligi asosida hosil qilinadi. Bazaga kiritiladigan yangi shaxsga tegishli yuz tasviri transformatsiyalash usuli asosida proyeksiyalanadi va foto-

robot hosil qilinib bazada saqlanadi. Foto-robotlarni tanib olish esa, guvoh tomonidan keltirilgan va bazadagi foto-robotlarning og'irlik vektorlarining o'rtasidagi farqni hisoblash asosida amalga oshiriladi.

Foto-robotni hosil qilish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi (1-rasm):

1-rasm. Yuz tasvirini foto-robotga transformatsiyalash sxemasi.

Bu yerda, F-r – Foto-robot.

Faqat old ko'rinishdagi, bir xil yorug'likda va burchakda olingan bitta shaxsga tegishli M ta (kamida 10 ta) yuz tasviri tanlanadi. O'rganish yuz tasvirlari sonining ko'pligi uning aniqligini oshirishga ko'mak beradi. Foto-robotlar odatda kulrang ko'rinishda hosil qilinganligi bois, yuz tasviri kulrang ko'rinishga o'tkaziladi.

Yuz tasvirining holatiga bog'liq holda, uning mos foto-robotlari hosil qilinadi va ushbu foto robotlar tarmog'i orqali bitta shaxsga tegishli foto-robot

hosil qilinadi.

Bu shuni anglatadiki, sinflashtirish uchun bosh komponentlarni ajratib olishda kovaratsion matritsa yana bir marta transponerlanadi. Faqat bu safar, transponerlash matrisaning xos vektori va xos qiymati asosida amalga oshiriladi. Chunki foto-robot asosida tanib olishda faqat old ko'rinishdagi yuz tasvirlari o'rganiladi va ushbu yuz tasvirlari o'rtasidagi bog'liqlik yuqori bo'ladi. Ushbu proyeksiya koefisienti xususiyatlar o'rtasida yuqori korrelyatsion bog'lanishni taqdim etadi.

Xulosa. Bosh komponentlarga asoslangan usullarda ikki turli odamning yuz tasvirlari o'rtasidagi farq bitta odamga tegishli yuz tasviri va uning foto-roboti o'rtasidagidan katta ekanligi hisobga olinsa, yuz tasviridan xos vektor va xos qiymatlar asosida foto-robotni hosil qilib, keyin uni tanib olish uchun foydalanish yuqori samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tashev K.A., Xudoykulov Z.T., Islomov Sh.Z. “Yuzlarni tanib olish algoritmlarini tahlillash”. «Axborotkommunikatsiya: Tarmoqlar, Texnologiyalar, Yechimlar» Har chorak ilmiy-texnik jurnal. 1(45) /2018, B.32-41. Toshkent 2018.
2. Pueyo L. Detection and characterization of exoplanets using projections on karhunen–loeve eigenimages: Forward modeling //The Astrophysical Journal. – 2016. – T. 824. – №. 2. – C. 117.
3. Li B., Zhang D., Wang K. Online signature verification based on null component analysis and principal component analysis //Pattern analysis and applications. – 2006. – T. 8. – №. 4. – p. 345.